

PANAGDAMILI: LEKSIKAL AT SEMANTIKANG PAGSUSURI

Jay S. Contreras, Rein Kyle C. Balanag, Shyrinegel Cariño, Jerome Liwes,
Jomar N. Santos, Wenceslao R. Quinto, III

*Batsilyer ng Sining sa Filipino, Don Mariano Marcos Memorial State University Mid La Union Campus,
City of San Fernando, La Union, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18456896>

ABSTRACT

Ang Panagdamili ay ang tawag ng mga Ilokano sa paggawa ng palayok, paso at iba pang mga nabubuo gamit ang luwad. Kilala ang bayan ng San Juan, La Union sa kulturang panagdamili na nagsisilbi na ring kanilang hanapbuhay. Layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang mga leksikal na terminolohiyang Iloko na ginagamit sa panagdamili at ang mga semantikang kahulugan ng mga ito. Ginamit ang qualitative approach bilang disenyo ng pananaliksik. Gumamit din ng content analysis ang mga mananaliksik upang masuri ang mga sistematikong termino na mayroon ang kulturang panagdamili. Semi-structured na gabay na tanong ang ginamit para sa panayam sa pangangalap ng datos, at gumamit ng snowball sampling upang matukoy ang mga kalahok. Ginamit din ang symbolic interactionist at dimensyon okupasyonal upang maunawaan kung paano binibigyan ng kahulugan ng mga nagdadamili sa kanilang ginagawa batay sa ugnayan nila sa ibang tao, sa kanilang kapaligiran at gawaing pangkabuhayan at pagkakakilanlan. Samantala, gumamit din ng coding at thematic analysis, lexical analysis, at semantic analysis upang suriin ang mga datos. Batay sa naging resulta, natuklasan na mayroong natatanging mga terminong Iloko ang ginagamit sa panagdamili. Sa leksikal nitong kayarian, gumagamit ng payak at maylaping mga salita. Napag-alaman na kapag ang salitang-ugat ay nilapian, nag-iiba ang kahulugan nito mula sa payak nitong kayarian.

Susing salita: *Iloko, leksikal na kayarian, panagdamili, semantikang kahulugan*

INTRODUCTION

Wika ang pangunahing gamit sa pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Nagagamit ito sa kaparaanang pagpapaabot ng mga kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pasalita at pasulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnay, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang grupo ng mga indibidwal.

Ayon kay Hicana (2024), nilagom ang wikang Filipino bilang isang wikang mapagbangon na nagdaan sa mga hamon ng kasaysayan at patuloy na lumalago. Isang malaking patunay nating mga Pilipino na ang ating lakas at katatagan ay hindi matitinag lalo na sa pagmamahal sa ating kultura at pagkakakilanlan. Wika ang siyang nag-uugnay sa atin bilang mga mamamayang Filipino. Ito ang nagsilbing tulay upang ang mga tao ay makabuo ng isang tiyak na lipunan na may pagkakaunawaan at pagkakaisa.

Kaugnay ng wika ang kultura, kung wala ang wika walang kultura, ganoon din na kung wala ang kultura ay walang wika na mabubuo. Gamit ang wika, napayayabong at naipasisiwalat ang bawat kultura, tradisyon, at mga kaugalian ng bawat grupo sa bansa. Mahalagang bahagi ang wika sa identidad at kulturang mayroon ang isang bansa o pangkat ng mga tao. Dahil dito, ang wika ay isang mahalagang sangkap sa pagpapanatili at pagpapalaganap sa bawat kulturang mayroon ang isang bagay.

Bawat pangkat sa Pilipinas ay mayroong kanya-kanyang wika na sinasalita tulad ng Iloco, Bisaya, Hiligaynon at iba pang wika na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa bawat kulturang umuusbong sa iba't ibang disiplinang mayroon ang isang pangkat katulad ng tradisyon, paniniwala, sining, literatura at iba pa. Ayon kay Lamoste (2016), ang Iloco o kilala bilang Ilokano at Iloco, ay kasapi ng Malayo-Polynesian na sangay ng pamilyang wika ng Austronesian. Ang Iloco ang pangatlong pinakamalaking sinasalitang wika sa Pilipinas pagkatapos ng Tagalog at Ingles. Nagmula ang katawagang Ilokano sa “I” na nangangahulugang “pinagmulan”, “looc” na nangangahulugang “baybayin” at “ano” na nangangahulugang “katutubo,” kaya ang Ilokano ay nangangahulugang mga katutubong nakatira sa mga baybaying matatagpuan sa Hilagang Luzon.

Bilang batayan sa preserbasyon ng wika, ayon sa Saligang Batas ng 1987 Art. XIV Sek. 9 dapat magtatag ang kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay, at magtataguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at pagpapanatili sa Filipino at iba pang wika. Mula naman sa pag-aaral ni Alimpia, nagbigay-daan sa pagpapatupad ng isang ordinansa sa probinsya ng La Union na may layuning gamitin ang wikang Iloco bilang midyum sa lahat ng aspekto upang makilala hindi lamang sa bansa kundi maging sa buong mundo. Kaya marapat lamang itong paunlarin at pagyamanin batay sa mga wikang nasyonal at rehiyonal, (Alimpia, 2008).

Bawat bagay at bawat kultura ay mayroong kwento at kasaysayang dala. Naikukwento ng wika ang kasaysayan at ang bawat kulturang may bitbit na nakatagong istorya. Sa tulong din ng wika ay naipamamana ng bawat henerasyon ang kanilang mga kultura. Bawat grupo o pangkat sa Pilipinas ay may iba't ibang kulturang nagpakikilala sa kanila. Gamit ang wika ay mas naipahahayag ang kultura't tradisyon, nang sa gayon ay maipasa ito sa susunod na henerasyon at hindi tuluyang mawala.

Hindi lamang wika ang nagsisilbing salamin ng kultura, kundi pati ang mga bagay na likha ng tao. Ang kulturang materyal ay mga bagay na pisikal na nilikha ng tao para matamo ang kaniyang mithiin at mga pangangailangan, at sa bandang huli ay manaig at mabuhay nang maaliwalas sa matagal na panahon. Sa madaling sabi, ang kulturang materyal ay mga bagay na nararamdaman ng iba't ibang pandama ng tao. Ang paggawa ng mga paso, banga, at palayok ay ginagawa na noon pa lamang ng mga sinaunang tao rito sa Pilipinas bago pa man dumating ang mga Tsino. Naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino lalo na sa pakikipagkalakalan at bilang bahagi na rin ng kanilang kultura. Gamit ang luwad o putik ay nakabubuo ng iba't ibang hugis at disenyo na magagamit bilang sisidlan lalo na sa pag-iimbak ng pagkain at tubig. Bawat pangkat etniko sa bansa ay may mga sariling kultura, at ganoon din sa mga wika at terminolohiyang kanilang ginagamit. Ang paggawa ng iba't ibang klase ng palayok o mga banga ay mayroong mga terminolohiyang ginagamit lalo na sa kasangkapan at proseso nito na nakadepende sa kung saang rehiyon ito nagmula.

Ayon sa artikulo nina Sullivan at Savage (2009), ang sinaunang sining ng Tsina ay matatagpuan sa magagaspang na palayok na may mga marka ng mga lubid at mga artipatiko na pinalamutian ng mga heometrikong disensyo. Ang mga artipatiko ay natuklasan sa site ng Mesolitiko, hilagang bahagi ng Tsina. Hindi pa tiyak ang eksaktong petsa, tinatayang ang mga materyal na ito ay may edad na hindi bababa sa 7,000 o 8,000 na taon.

Ayon kay George Savage (2009), ang unang palayok ng Hapon ay mula sa panahon ng Jomon (tinatayang 10,500-300 BCE), na may itim na katawan at parang dekorasyong parang nakatiklop na lubid o banig. Kasunod nito ang Yayoi na palayok, na mas pinong kalidad at karaniwang pula o abuhin. Pinapakita nito ang simpleng dekorasyon at impluwensya ng palayok ng Korea, at tumigil ang paggawa nito noong ikaanim (6) na siglo CE.

Ayon sa pag-aaral ni Geronimo (2018), ang pagpapalayok sa Barangay Quinagabian, Santa Maria, Isabela sa Pilipinas ay maituturing institusyon, sapagkat nagiging paraan na ng pamumuhay ng mga *Maddweng* (mamamalayok na Ibanag). Ang tradisyon ng pamamalayok ay mula pa sa mga *maganâ* (magulang) maraming taon na ang nakalilipas. Ang pamamalayok bilang hanapbuhay ng mga *Maddweng* ang nagpakilala sa bayan ng Santa Maria bilang “banga center.”

Sa kasaysayan ng rehiyon, nagiging mahalaga ang paggawa ng mga palayok sa buhay ng mga tao. Panagdamili ang tawag ng mga Ilokano sa paggawa ng palayok, paso at iba pang mga nabubuo gamit ang luwad. Kilala ang probinsya ng Ilocos maging

ang La Union sa panagdamili, at isa ito sa kanilang tradisyunal na kultura. Isang paraan ito ng hanapbuhay ng maraming mga Ilokano na naipamana sa kanila ng kanilang mga ninuno.

Ang Panagdamili ay una nang pinag-aralan ni D. Scheans ng Portland State University, na nagsagawa ng isang pag-aaral mula 1968 hanggang 1969 bilang bahagi ng isang mas malaking proyekto sa pananaliksik upang magtipon ng isang pangkalahatang gawain sa paggawa ng palayok sa Pilipinas. Sa kanyang pag-aaral, iniulat ni Scheans ang mga uri ng mga sisidlan na ginawa, ang mga pangalan ng mga bahagi ng mga palayok, mga tungkulin ng kasarian, mga uri ng mga kasangkapan, ang proseso ng produksyon at mga paraan ng pagbebenta (Scheans 1977).

Ang unti-unting pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya ay ang pagkawala ng tradisyunal na kaparaanan ng panagdamili. Ilan sa mga tradisyunal na nagdadamili ay mga matatanda na, at ang kaparaanan ng pagbuo nito ay hindi naipamana sa mga bagong henerasyon. Sa pagkawala ng tradisyunal na kulturang ito, ay nakalilimutan na rin o nawawala ang mga terminolohiya o ang wika kakabit ng kulturang ito.

Dagdag pa rito, binigyang pagpapahalaga ni Rubrico (2009), na ang kultura ay ang kabuuang pananaw ng mga tao sa isang lipunan sa mundo at sa kanilang kapaligiran. Ang pananaw na ito ay hango sa paniniwala, tradisyon, uri ng pamumuhay, at iba pang mga bagay na nag-uugnay sa kanila at nagpatibay sa bigkis ng pagkakaisa na siyang nagpalalaganap ng kanilang pangkalahatang diwa, pananaw, kaugalian at adhikain. Sinasabi pa ni Rubrico (2009), na ang mga salita na napabilang sa leksikon ng isang wika ay matinding indikasyon sa uri ng pamumuhay at pananaw sa mundo sa mga nagsasalita nito. Ang paggamit ng piling salita sa pagtukoy ng isang bagay ay isang indikasyon kung ano ang kulturang mayroon sa kanya, batay na rin sa angkin niyang bokabularyo.

Nakikilala ang isang kultura ng isang bayan dahil sa mga nalilikhang sining ng mga ito. Sa pag-aaral na ito, lilibutin ang mundo ng panagdamili at sa mga salitang Iloko na ginagamit ng mga nagdadamili sa La Union na kung saan ito ay kilala sa panagdamili gamit ang luwad o putik. Layunin ng pag-aaral na ito na tukuyin at pag-aralan ang kultura at ang salitang Iloko na ginagamit sa proseso, kasangkapan at mga uri na nabubuo sa panagdamili. Una, masuri at mailista ang mga salitang Iloko na katawagan ng mga kasangkapan, proseso at produkto sa panagdamili. Pangalawa, maibigay ang mga salitang may kahulugan nito nang sa gayon ay mas lalong maunawaan ang mga salitang Iloko na mayroon sa panagdamili. Ikatlo, masuri at maibigay ang semantikang kayarian ng mga ito. Ikaapat, makalikha ng isang impormatibong kagamitan na magagamit sa pagpapanatili ng mga salitang Iloko na ginagamit sa kasangkapan, proseso, at mga produkto sa panagdamili.

Research Questions

Ang pananaliksik na ito ay nilayong masuri ang mga leksikal na terminolohiyang Iloko na ginagamit panagdamili. Kaugnay nito ay sinikap na nasagutan ang mga tiyak na katanungan:

1. Ano-ano ang mga salitang Iloko na ginagamit sa kasangkapan at proseso, at mga produktong nabubuo sa *panagdamili*?
2. Ano-ano ang mga leksikal na kayarian ng mga salitang Iloko na nailista na ginagamit sa mga kasangkapan, proseso, at mga produktong nabubuo sa *panagdamili*?
3. Ano-ano ang mga semantikang kahulugan ng mga salitang Iloko na nailista na ginagamit sa mga kasangkapan, proseso, at mga produktong nabubuo sa *panagdamili*?
4. Anong glosaryo ng mga leksikon ng *panagdamili* ang mairerekomenda batay sa resulta ng pag-aaral?

METHODOLOGY

Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng *Qualitative Approach* bilang disenyo ng pananaliksik. Ayon kay Creswell (2014), ang *qualitative approach* ay isang paraan ng paggalugad at pag-unawa sa kahulugang binibigay ng mga indibidwal o grupo sa isang lipunan. Nakatulong ito upang masaliksik at maunawaan nang mas malalim ang mga karanasan, pananaw, at kahulugan na nag-uugnay sa mga lokal sa gawaing panagdamili bilang bahagi ng kanilang kultura at pagkakakilanlan.

Ganoon din na ginamit sa pag-aaral ang *Content Analysis*. Ayon kay Cole (1988), ang *content analysis* ay isang paraan upang suriin ang mga sistematikong nakasulat, pasalita, o biswal na mensahe, kung saan maaaring masukat ang paglitaw ng ilang tema o masaliksik ang mas malalim na kahulugan ng mga ito. Sa pag-aaral na ito, nakatulong ito upang matukoy at maunawaan ang mga mas malalim na kahulugan sa mga termenolohiyang ginamit sa *panagdamili* bilang bahagi ng kanilang kultura at pamumuhay. Sa pamamagitan ng ganitong pag-aaral, maaaring maitala ang kanilang tradisyonal na pamamaraan, disenyo, at proseso. Mahalaga ito upang mapanatili ang kasaysayan ng *panagdamili*, lalo na sa hamon ng modernisasyon. Bukod pa rito, binibigyang-diin ang papel ng komunidad sa *panagdamili* hindi lamang bilang isang hanapbuhay kundi bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, natutulungan ang komunidad na mapahalagahan at mapanatili.

Hanguan ng Datos

Nakalap ang mga datos mula sa mga nagdadamili na may edad na 35 pataas sa bayan ng Taboc, San Juan, La Union. Ang mga kalahok ay pinili batay sa mga sumusunod na pamantayan:

1. May hindi bababa sa limang (5) taong karanasan sa Panagdamili; at
2. Sapat na kaalaman at kasanayan sa naturang gawain.

Kinonsidera ang bayan ng Taboc, San Juan, La Union bilang lokasyon ng pag-aaral dahil matagal nang isinasagawa rito ang panagdamili at naging isa na rin itong pangunahing hanapbuhay ng mga mamamayan sa lugar. Ginamit din ng mga

mananaliksik ang *Snowball Sampling* upang matukoy ang labing-siyam (19) na kalahok sa ginawang panayam. Nagkaroon ng paunang panayam sa sekretarya ng organisasyon ng mga nagdadamili upang matukoy pa ang iba pang posibleng kwalipikadong kalahok sa pananaliksik.

Instrumentasyon at Pangangalap ng Datos

Nakabuo ang mga mananaliksik ng isang *semi-structured na gabay na tanong* sa pakikipanayam na sumailalim sa proseso ng berepikasyon at balidasyon ng mga eksperto sa larangan ng Filipino. Ang mga napiling tagapagsuri ay mga guro na nagtuturo ng asignaturang Filipino sa Pambansang Mataas na Paaralan ng La Union na may *master's* at *doctoral degree*. Batay sa kanilang ebalwasyon, lumabas na katanggap-tanggap at akma ang mga tanong sa nilalaman ng gabay para sa layunin ng pananaliksik. Bilang bahagi ng etikal at sistematikong pamamaraan ng pangangalap ng datos, naghain ang mga mananaliksik ng opisyal na liham sa Punong Barangay ng Taboc, San Juan, La Union upang humingi ng pahintulot sa pagsasagawa ng panayam. Matapos aprobahan, inirekomenda ng Punong Barangay ang sekretarya ng samahan ng mga nagdadamili bilang pangunahing tagapag-ugnay at sinagawa ang panimulang pakikipanayam. Ang naturang sekretarya rin ang tumulong sa mga mananaliksik upang matukoy ang iba pang may potensyal at kwalipikadong kalahok na maaaring maging bahagi ng pag-aaral. Matapos maisagawa ang mga panayam at masaayos ang mga nakalap na datos, isinailalim sa balidasyon ang mga tamang baybay at pagsasalin ng mga salitang Iloko. Ang gawaing ito ay isinagawa sa tulong ng isang eksperto na kasalukuyang Officer-In-Charge sa Bombo Radyo La Union, na may sapat na kaalaman sa wika at kontekstong Iloko. Lumabas sa pagsusuri na karamihan sa mga salitang ginamit ay tama ang pagkakasalin, bagama't may ilang mga salita na kinailangang isaayos upang maging tama at angkop sa gamit.

Pagsusuri ng Datos

Sa pagsuri ng unang suliranin, ginamit ang *Symbolic Interactionist Theory* upang maunawaan kung paano binibigyan ng kahulugan ng mga salitang Iloko ng mga nagdadamili sa kanilang ginagawa batay sa ugnayan nila sa ibang tao at sa kanilang kapaligiran. Ang Dimensyong Okupasyonal naman ay ginamit upang mailarawan ang papel ng *panagdamili* bilang isang gawaing pangkabuhayan at bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Samantala, ginamit ang *coding at thematic analysis* upang tukuyin at pag-ugnayin ang mga umuusbong na tema mula sa mga sagot ng kalahok hinggil sa kanilang karanasan at pananaw. Ginamit ang leksikal na pagsusuri sa ikalawang suliranin upang masuri ang anyo, baybay, at istruktura ng mga salitang ginamit sa *panagdamili*, pati na rin ang dalas ng kanilang paggamit sa *panagdamili*. Samantala, ginamit ang semantikong pagsusuri sa ikatlong suliranin upang tukuyin ang mas malalim na kahulugan at simbolikong gamit ng mga piling salita batay sa karanasan, konteksto, at pananaw ng mga kalahok.

RESULTS

Mga Salitang Iloko ng mga Kasangkapan, Proseso at Produkto ng Panagdamili

Mga Kasangkapan na Ginagamit sa Panagdamili

Plate 1. Mga Kasangkapan sa Panagdamili

Mga Hakbang sa Paggawa ng Damili

Plate 2. Mga Proseso sa Panagdamili

Mga Nalilikhang Produkto sa Panagdamili

Plate 3. Mga Produktong Nagagawa sa Panagdamili

Talahanayan 1. Mga Leksikal na Kayarian ng mga Salitang Iloko na Ginagamit sa Panagdamili

Payak	Paglalapi	Maylapi
bibil	bibil+an	bibilan (hulapi)
billaw	billaw+an	billawan (hulapi)
kali	panag+kali	panagkali (unlapi)
bilag	panag+bilag	panagbilag (unlapi)
uper	panag+uper	panag-uper (unlapi)
ramas	panag+ramas	panagramas (unlapi)
payat	panag+payat	panagpayat (unlapi)
damili	panag+damili	panagdamili (unlapi)
bibil	panag+bibil	panagbibil (unlapi)
lidlid	panag+lidlid	panaglidlid (unlapi)
akas	panag+akas	panag-akas (unlapi)
gibba	panag+gibba	panaggibba (unlapi)
angin	pa+angin+an	paanginan (kabilaan)
tunu	pag+tunu+an	pagtunuan (kabilaan)
banga	kab+ka+banga	kabkabanga (maylapi at paguulit)
bibil		bibil (payak)
bibil		bibil (payak)
dippas		dippas (payak)
kadas		kadas (payak)
sukil		sukil (payak)
lidlid		lidlid (payak)
tukno		tukno (payak)
pipi		pipi (payak)
gili		gili (payak)
kawayan		kawayan (payak)
garami		garami (payak)
pulla		pulla (payak)
gangi		gangi (payak)
masitera		masitera (payak)
banga		banga (payak)
dalikan		dalikan (payak)
alkansya		alkansya (payak)
burnay		burnay (payak)
pigurin		pigurin (payak)
lusob		lusob (payak)

Talahanayan 2. Mga Semantikang Kahulugan ng mga Salitang Iloko na Ginagamit sa Panagdamili

Salitang Iloko	Kahulugan
<i>bibilan</i>	Ito ay hugis bilog na plat na kung saan dito ipinapatong ang putik o luwad at pinaiikot na kung saan ay huhumahin ang luwad upang maging banga, masitera, gangi o iba pang mga damili.
<i>dippas</i>	Isang klase ng tali na ginagamit upang alisin ang damili sa bibilan.
<i>bibil</i>	Isang klase ng tela na magaspang at ginagamit na panghulma sa putik.
<i>billawan</i>	Tubig na kung saan sinasawsaw ang bibil.
<i>kadas</i>	Ito ay malaking pulseras na hugis singsing na kung saan ginagamit sa pagpapantay ng damili.
<i>sukil</i>	Ito ay gunting at nirecycle upang tanggalin ang mga maliliit na bato na nasama sa putik.
<i>lidlid</i>	Ito ay isang klase ng matigas na plastik at ginagamit upang pakinisin ang loob, labas at bibig ng damili.
<i>tukno</i>	Isang bato na ginagamit upang pantayin ang damili.
<i>pipi</i>	Kahoy na makapal at flat sa dulo, ginagamit din ito upang pantayin ang damili.
<i>gili</i>	Kagaya ng pipi ngunit hindi flat ang dulo na may hugis parihaba at may tatlo (3) pulgada na kapal at ginagamit ito upang palakihin ang damili.
<i>kawayan at garami</i>	Ito ay ginagamit sa pagluluto ng damili.
<i>pugon</i>	Mayroong iba't ibang klase ng pugon na ginagamit, mayroong parang balon, mayroon ding kubong na mayroon lamang pinaglalabasan ng usok at mayroon din lutuan na nakabukas lamang. Dito iniluluto ang damili gamit ang kawayan at garami.

Katuloy ng Talahanayan 2

<i>Pulla</i>	Ito ay pulang putik (<i>red clay</i>) na kung saan ito ay ibinababad sa tubig ng hindi hihigit sa dalawang araw upang ito ay umalsa at makuha ang pinakapulang kulay ng putik at ito ang ginagamit sa pangkulay sa mga banga o mga damili.
<i>panagkali</i>	Unang proseso, pagbubungkal at pagkuha ng lupa.
<i>panagibilag</i>	Pagkatapos kumuha ng lupa, ito ay ibibilad sa araw upang mas madaling tanggalin ang mga nakahalang bato.
<i>panag-uper</i>	Ibababad sa tubig ang nabilad na lupa hanggang sa lumambot ito.
<i>panagramas/panagpayat</i>	Kapag lumambot na ang lupa, hahaluan ng buhangin at saka masahin o tapakan ito upang mahalo nang mabuti hanggang sa maging putik.
<i>panagdamili/panagbibil</i>	Dito na huhulmahin ang putik. Kinakailangan ang bibilan sa prosesong ito, ipapatong dito ang putik at huhulmahin gamit ang bibil. Ang putik o luwad na nasama sa bibil ay babanlawan sa billawan. Gamit ang dippas tatanggalin ang damili sa pagkakapatong sa bibilan.
<i>panaglidlid</i>	Pagkatapos ito mahulma, gagamitin ang lidlid upang pakinisin ang labas, loob, at bibig ng damiling nahulma. Sunod na gagamitin ang sukil upang tanggalin ang maliliit na bato na nahalo sa damili. Gagamitin ang tukno upang pantayin ang damili at panghuli na gamitin ang kadas upang pakinisin ang damili.
<i>paanginan</i>	Pagkatapos ang panaglidlid ng damili, ilalagay ito sa hindi naarawang lugar upang pahanginan hanggang sa mamuti at tumigas ang damili.

Katuloy ng Talahanayan 2

<i>panagbilag</i>	Pagkatapos na mamuti ang damili, ibibilad naman ito sa araw. Dapat nakadapa ang pagkakasalansan nito upang hindi mabigla sa init at hindi ito magbitak. Kapag may bitak, ito ay nirerecycle at ibabalik sa pangalawang proseso. Ibibilad ito sa isang araw kapag maliit ang hinulma at dalawang araw kapag malaki ang hinulma.
<i>panaggibba</i>	Isasalansan ang mga damili, lagyan ng kawayan sa itaas at isalansan ulit, pagkatapos tatakipan ng dayami at lulutuin. Ito ay niluluto ng anim (6) na oras o kapag hapon niluto, kinabukasan na ito hahanguin matapos itong lumamig.
<i>panag-akas</i>	Pagkatapos maluto ang mga damili, hihintaying lumamig ang mga ito saka ito hahanguin at tingnan kung may mga bitak ang mga damili.
<i>gangi</i>	Isang sisdlang bilog ang hugis na ginagamit sa pagluluto ng ginto. Ang laki nito ay nagkakaiba-iba depende sa dami ng mineral na kailangan tunawin.
<i>masitera</i>	Isang lagayan para sa mga halaman na may malapad na bungad sa itaas at may butas sa ilalim upang dumaloy ang tubig. Karaniwan itong may bilog o parisukat na hugis.
<i>burnay</i>	Makintab at matibay na tapayan na may bilugang katawan at makitid na bungad. Karaniwan itong ginagamit sa pag-iimbak ng tubig, suka, basi, at iba pang likodo.
<i>banga</i>	Isang malaking tapayan na may bilugan at nakaumbok na katawan at maliit na bungad. Karaniwan itong ginagamit sa pagluluto o pag-iimbak ng tubig.
<i>alkansya</i>	Ginagamit sa pag-iipon ng pera, may butas sa ibabaw kung saan ipinapasok ang barya. Karaniwan itong may bilog na hugis o anyong hayop at kadalasang kailangang basagin upang makuha ang laman.

Katuloy ng Talahanayan 2

<i>dalikan</i>	Isang tradisyunal na kalan na ginagamit sa pagluluto. Ito ay may tatlong patungan para sa palayok o kaserola at may butas sa gitna kung saan inilalagay ang uling o kahoy na panggatong.
<i>Pagtunuan</i>	Isang lutuan para sa pag-iihaw na maaaring parihaba o bilog ang hugis. Mayroon itong butas sa gitna kung saan inilalagay ang uling o kahoy na panggatong, at may patungan sa ibabaw upang pagsalangan ng iniihaw na pagkain tulad ng karne at isda.
<i>Kabkabanga</i>	Isang laruang pambata na kahawig ng banga, ngunit mas maliit, magaan, at madaling hawakan ng mga bata. Kadalasan, mayroon itong simpleng disenyo o walang palamuti.
<i>Pigurin</i>	Isang maliit na rebulto o istruktura na maaaring may anyong tao, hayop o iba pang disenyo. Karaniwan itong ginagamit bilang palamuti.
<i>lusob</i>	Isang pabilog at matibay na ginagamit pampatibay sa loob ng hinukay na balon. Inilalagay sa dingding ng balon upang maiwasan ang pagguho ng lupa. Bukod sa balon ginagamit din ito sa paggawa ng septic tank.

DISCUSSION

Mga Kasangkapan na Ginagamit sa Panagdamili

Panagdamili ang tawag ng mga Ilokano sa paggawa ng palayok, paso at iba pang mga nabubuo gamit ang luwad o putik. Ang salitang Iloko na panagdamili ay mula sa salitang-ugat na damili. Ito ay inunlapihan ng *panag-* at nakabuo ng salitang kilos na nagsasaad ng galaw. Tinatawag din itong pandiwa. Samantala, ang kasangkapan ay ang siyang ginagamit sa paglikha ng damili. Ito ay mga materyales upang malikha ang iba't ibang mga bagay partikular sa pagbuo ng damili. Ang salitang kasangkapan ay nagsasaad ng pangalan ng bagay. Mula sa mga kinapanayam ng mga mananaliksik nakakuha ng labing apat (14) na mga salitang Iloko na mga kasangkapan na ginagamit sa panagdamili.

Ayon sa sinabi ni kalahok 1, “iti mausasar mi nga materyales ket *bibil, pitak, bibilan, pulla* nga pangkulay mi met iti red nga makuna da nga datay red clay met.”, Ganoon din sa sinabi ni kalahok 2, “Dagitay maus-usar mi met nga materyales ket jay *dippas, pipi,*

pugon, bibil, tukno, billiwan.” kalahok 3, “Iti materyales nga maususar mi jay *tukno, kawayan, kadas, sukil, lidlid, pugon.*” kalahok 4, “Nu jay materyales ket adda jay *bibilan, dippas, bibil, billawan, kadas, sukil, lidlid, tukno, pipi, gili.*” kalahok 5, “*bibilan, tukno, pipi, gili, dippas, bibil, kadas, billawan, sukil, lidlid.*”

Ang mga nakalap na mga materyales mula sa mga kinapanayam ay ang *bibilan* na ginagamit sa pagbuo ng damili at kung saan pinaikot upang hulmahin ang putik, *dippas* isang klase ng *string* upang alisin ang nabuong damili mula sa *bibilan, bibil* na isang uri ng tela na panghulmak sa putik, *billawan* isang lagayan na may lamang tubig na isinasawsaw ang *bibil, kadas* isang malaking pulseras na hugis singsing upang pampantay ng damili, *sukil* ito ay niresiklong gunting upang tanggalin ang mga maliliit na batong nakasama sa putik, *lidlid* isang klase ng matigas na plastik at ginamit sa pampakinis sa loob at labas ng damili, *tukno* isang uri ng bato na ginagamit upang pantayin ang damili, *pipi* ay isang kahoy na makapal at flat sa dulo at ginagamit upang pantayin ang damili, *gili* na katulad din ng pipi ngunit ginagamit upang mas mapalaki ang damili, *kawayan at garami* ito ay ginagamit upang makapagluto ng damili, *pugon* kung saan iniluluto ang mga nabuong damili, *at pulla* na pangkulay sa mga nabuong banga o damili.

Mga Hakbang sa Paggawa ng Damili

Ang hakbang ay ang proseso sa pagbuo ng isang bagay. Ito ang nagsisilbing galaw upang mabuo ang mga uri o produkto. Sa pagbubuo ng damili, mayroon din itong hakbangin na susundin upang makabuo at makalikha ng maganda at maayos na produkto. Ang salitang hakbang ay salitang kilos na nagsasaad ng galaw. Tinatawag din itong pandiwa. Mula sa mga kinapanayam ng mga mananaliksik nakakuha ng sampung (10) mga salitang lloko sa mga proseso sa pagbuo ng damili.

Ayon kay kalahok 6, “Dagitoy met iti agsasaruno a proseso iti pinagaramid iti damili umuna *panagkali, panagbilag, panagbabad, panangramas, panagdamili, panagbibil, paanginan, panagbilag, panagluto, panaggibba, panag-akas.*” kalahok 7, “Ti panagdamili adda ti proseso met nga sursuruten mi, isu iti *panagkali, panagbilag, panagbabad, panangramas, panagdamili* isu’t panagaramid a mismo, *panaglidlid, paanginan, panagbilag, panagluto* lutwen dagitay naaramid malpas nga maibilag, *panaggibba* ken iti maudi *panag-akas.*” kalahok 8, “Umuna nga proseso mi ti panagdamili ket datay *panagkali* sumaruno iti *panagbilag, panagbabad, panangramas, panagdamili, panaglidlid, paanginan, panagbilag, panagluto* lutwen dagitay naaramid malpas nga maibilag, *panaggibba* ken *panag-akas* iti maud inga proseso.” kalahok 9, “Datoy nga 11 iti tradisyunal nga araramiden mi iti panagdamili ket *panagkali, panagbilag, panagbabad, panangramas* wennu *panagpayat, panagdamili* isu’t panagaramid a mismo, *panaglidlid, paanginan, panagbilag, panagluto, panaggibba* ken *panag-akas.* kalahok 10 “Iti proseso iti panag aramid mi ket umuna metla datay *panagkali* iti daga, *panagbilag, panagbabad, panangramas* wennu *panaggiling, panagdamili* isu’t panagaramid a mismo, *panaglidlid, paanginan, panagbilag, panagluto, panaggibba* ken iti maudi met lang iti *panag-akas.*”

Sa kabuuan, nakakalap ng 10 mga hakbang sa pagbuo ng damili. Ang mga ito ay ang, *panagkali o pagbubungkal* ng lupa na gagamitin sa pagdamili. *Pagibilag, pagbibilad*

ng lupa sa araw upang mas madaling tanggalin ang mga nakahalang bato. *Panagbabad*, pagbababad sa tubig ng nabilad na lupa hanggang sa ito'y lumambot. *Panagramas* o *panagpayat*, ito ay ang paghahalo ng buhangin at saka ito mamasahin upang mahalo nang mabuti upang maging putik. *Panagdamili* o *Panagbibil* ay ang mismong paghuhulma ng putik. *Panaglidlid*, ito ay ang pagpapakinis sa loob, labas at bibig ng damiling nahulma. *Paanginan*, ang paglalagay sa hindi naaarawang lugar upang pahanginan hanggang sa mamuti at tumigas ang damili. *Panagbilag*, matapos mamuti ang damili ibibilad naman ito sa araw. *Panaggiba* o pagsasalansan ng mga damili, paglagay ng kawayan sa itaas at isalansan ulit pagkatapos ay tatakpan ng dayami upang lutuin. *Panag-akas*, pagkatapos maluto ang mga damili ay hihintayin itong lumamig at saka ito hahanguin at titingnan kung may bitak ang mga damili. Ang mga hakbang sa pagbuo ng damili ay galing sa mga salitang-ugat at inunlapihan ito ng *panag-* at mayroon ding paglalaping kabilaan na inunlapihan ng *pa-* at hinunlapihan ng *-an* upang makabuo ng mga habang na salita na magpapakilos sa paggawa ng damili.

Mga Nalilikhang Produkto sa Pagdadamili

Ang salitang produkto ay nagsasaad ng pangalan ng bagay. Ang produkto ay mula sa mga materyales na dumaraan sa ilang mga hakbang bago ito malikha. Ang mga produktong nabubuo ay siyang iniaalok at ipinagbibili. Ito ang nagsisilibing hanapbuhay ng mga tao sa San Juan, La Union. Mula sa mga kinapanayam ng mga mananaliksik nakakuha ng sampung (10) mga salitang lloko na katawagan sa mga produktong nabubuo sa pagdadamili.

Ayon kay kalahok 11 “Kaadwan nga produkto mi ket *gangi* ken *dalikan* ta adda gamin iti buyer mi.” kalahok 12, “Tallo met iti produkto nga maar-aramid mi, *gangi*, *masitera* ken *banga*.” kalahok 13, “Ti parodukto mi met nga ar-aramiden mi ket tay *gangi* paglutwan iti balitok, tay pagmulaan nga *masitera* ken *banga*.” kalahok 14 “Ti prudokto mi met ditoy ket dagitay *masitera* nga pagmulaan ti masitas, *banga* a paglutwan iti masida ken *gangi* paglutwan iti balitok.” kalahok 15, “Dagitay produkto nga ar-aramiden mi met ket tay *dalikan*, *masitera* nga pagmulaan mulmula, *banga* ken tay paglutwan ti balitok nga *gangi*.”

Sa kabuuang datos na nakalap sa mga produktong nalilikha sa panagdamili ay ang mga sumusunod; *gangi* na pinagtutunawan o pinaglulutuan ng ginto, *masitera* ay pinagtatamnan ng mga halaman, *burnay* na pinag-iimbakan ng tubig, suka, at iba pang likido, *banga* ay ginagamit sa pagluluto ng mga pagkain at karaniwan itong ginagamit sa sinaunang panahon, *alkansya* ay ginagamit sa pag-iipon ng pera, *dalikan* ay tradisyunal na kalan na ginagamit sa pagluluto at ginagamitan ng kahoy o uling, *pagtunwan* ay ginagamit sa pag-iihaw, gaya ng dalikan ginagamitan din ito ng kahoy o uling, *kabkabanga* ay pinaliit na bersyon ng banga kung saan pinaglalaruan ng mga bata, *pigurin* ay rebulto o istruktura na karaniwang ginagamit bilang palamuti at *lusob* ay ginagamit na pampatibay sa hinukay na balon. Makikita na ang mga salitang ginamit sa mga produkto ay mga salitang-ugat. Ngunit, isa rito ay ginamitan ng pag-uulit at paglalapi upang makabuo ng katawagan sa produkto at magamit sa pagtawag sa pangmaramihan nitong produksyon.

Mga Leksikal na Kayarian ng mga Salitang Iloko na Ginagamit sa Panagdamili

Ang leksikal ay nakapokus sa pag-aaral sa leksikon o mga salita. Dito pinag-aaralan ang pagkakabuo ng mga salita at kung ano ang mga kahulugan ng mga nito. Ginagamit ito upang pag-aralan ang mga bahagi ng wika, kabilang ang mga salitang-ugat, panlapi at tambalan. Mula sa mga kinapanayam ng mga mananaliksik makikita sa Talahanayan 1 ang mga leksikal na kayarian ng mga salitang Iloko na ginagamit sa panagdamili. Makikita rito ang mga payak na mga salita na mayroong tiyak na kahulugan. Makikita rin dito kung papaano ito nilapian ng mga unlaping *panag-*, *pag-*, at hulaping *-an*.

Matapos na mahulapian ang mga payak na mga salita ay nakabubuo ng mga panibagong mga salita na mayroong ibang kahulugan mula sa payak nitong anyo. Karamihan sa mga nilapian ay nakabuo ng salitang kilos o pandiwa na siyang ginagamit bilang katawagan sa mga proseso ng *panagdamili*. Halimbawa na lamang ng salitang payak na *damili* na ang kahulugan ay mga produkto na nabuo. Kapag ito ay uninlapihan ng *panag-*, ang salitang mabubuo nito ay *panagdamili* at ang kahulugan na nito ay ang proseso ng paggawa o paghulma sa putik. Mapapansin mula sa Talahanayan 1 ang pagkakayari ng mga salitang payak na nilalapihan upang makabuo ng mga panibagong mga salitang maglalarawan sa proseso, kasangkapan at produktong nalilikha ng mga nagdadamili.

Mga Semantikang Kahulugan ng mga Salitang Iloko na Ginagamit sa Panagdamili

Ang semantika ay ang pag-aaral sa kahulugan ng isang salita, kataga o wika. Ito ay ang pag-aaral ng pagbibigay kahulugan ng salita batay sa pagkakagamit nito. Ayon sa pag-aaral ni Ruiz (2025), ang semantika ay ang pag-aaral hinggil sa kahulugan o ibig sabihin ng salita, kataga, o wika. Bukod dito, pokus din nito ang pagsusuri sa iba't ibang proseso ng pag-iisip, partikular na ang mga hakbang sa pagkakamit at pagbubuo ng kaalaman.

Samantala, sa kontekstong komunikatibo, nagiging makabuluhan lamang ang sinasabi ng isang tao kapag ito ay nabibigyan ng kahulugan o naiintindihan ng tagatanggap lalo na sa mga pasalitang pahayag. Mahalagang maunawaan ang mensahe upang maging aktibo at mabisa ang daloy ng komunikasyon. Higit pa rito, ang semantika ay sentro ng pag-aaral ng isip ng tao. Kasama rito ang pag-unawa sa mga proseso ng pag-iisip, kognisyon, at konseptwalisasyon o mga elementong magkakaugnay sa pag-uuri at pagpapahayag ng mga karanasan sa daigdig sa pamamagitan ng wika. Sa Talahanayan 2 makikita ang semantikang kahulugan ng mga salitang Iloko na ginagamit sa *panagdamili*. Ipinapakita rito ang mga natatanging mga salitang Iloko ng mga kasangkapan, proseso at produktong nabubuo sa panagdamili at semantika nitong kahulugan.

Conclusions

Batay sa resulta ng pag-aaral, nabuo ang mga sumusunod na kongklusyon:

1. Mayroong tatlung (35) mga natatanging termino ang ginagamit sa kulturang panagdamili.
2. Nakita na ginagamitan ng iba't ibang leksikal na kayarian ang mga salitang Iloko sa panagdamili, katulad ng payak at maylapi.
3. Natuklasan na kapag ang salitang-ugat ay nilalapian, nag-iiba ang kahulugan nito mula sa salitang-ugat o payak nitong kayarian, at karamihan sa mga salitang ito ay nagiging isang pandiwa.

Recommendations

Batay sa kinalabasan ng ginawang pag-aaral, inilahad ng mga mananaliksik ang mga sumusunod na rekomendasyon;

1. Bukod sa kulturang panagdamili, iminumungkahing magkaroon pa ng pag-aaral sa mga salitang Iloko na ginagamit sa iba pang kulturang mayroon ang La Union.
2. Bukod sa mga leksikal na kayarian ng mga salitang Iloko na ginagamit sa panagdamili, iminumungkahing pag-aralan ang etimolohiya ng mga katawagan o mga salitang mayroon ang panagdamili.
3. Bukod sa semantikang kahulugan ng mga katawagan Iloko, iminumungkahi na masuri ang iba pang semantikang dimensyon ng mga salitang Iloko.
4. Liban sa glosaryo na nasa *brochure* na awtput, iminumungkahing gumawa pa ng ibang maaaring magamit na impormatibong kagamitan upang mapalawak ang mga katawagan Iloko sa panagdamili na siyang magtataguyod sa kultura ng mga taga La Union.
5. Gamitin bilang batayan ang nabuong pag-aaral at maipagpatuloy ang layunin nitong maitaguyod at maipresinta ang mga kulturang Iloko, at mga natatanging salitang mayroon nito.

Compliance with Ethical Standards

Sa isinagawang pag-aaral, binigyan ng pahintulot ang mga mananaliksik ng Ethical Clearance ng Don Mariano Marcos Memorial State University Research Ethics Committee at binigyan ng RETC Code na 2025-155-Leksikal at Semantikang Pagsusuri-Contreras. Ito ay isang katibayan na ang mga mananaliksik ay nakapagpasa ng sapat na mga dokumento na kinakailangan upang maipasa ang ethical clearance, na binibigyan ng pahintulot na makapagpatuloy sa kanilang pangangalap ng mga datos na kakailangan sa pananaliksik, at pagsunod at pagprotekta na rin sa data privacy ng mga kalahok sa isinagawang pananaliksik. Ang mga nakalap na mga datos at impormasyon na nakuha mula sa mga kalahok ay iningatang mabuti at tanging magagamit lamang ang mga ito para sa isinawang pag-aaral.

Acknowledgments

Nagpapasalamat ang mga mananaliksik sa Poong Maykapal na nagbigay ng patnubay upang mabuo sa takdang oras ang pananaliksik. Taos-puso ring pasasalamat para sa Dekano ng College of Arts and Sciences na si Dr. Hartwell Norman M. Merza, sa Tagapangulo ng Departamento ng Batsilyer ng Sining sa Filipino, Charity P. Madayag, at

sa aming Tagapayo na si Ginoong Wenceslao R. Quinto, III, na siyang tumulong upang matapos ang pananaliksik na ito. Sa mga naging miyembro ng panel, pamilya, kaibigan at minamahal ng mga mananaliksik na ito na nagsilbing kanilang inspirasyon sa isinagawang pananaliksik. Sa mga kapwa mag-aaral na kasamang sinuong ang hirap ng yugtong ito bilang mga mag-aaral sa kolehiyo. Taos-puso ang kanilang pasasalamat. Sabi nga sa kanta ng Ben & Ben, “Sa’n man tayo hipan ng amihan, ‘di ipagpapalit ang pagkakaibigan.”

REFERENCES

- Alimpia, J. (2008). Filipino sa Piling Larang Akademik Kagamitan ng Mag-aaral. *Academia*. Retrieved from https://www.academia.edu/34790385/Filipino_sa_Piling_Larang_Akademik
- Bisa, S. R. (1991). Wika at Kultura: Pagsasalang Nagpapakahulugan. *EJournals*. Retrieved from <https://ejournals.ph/article.php?id=7757>
- Cabral, A., Mandac, E. J., Marquez, K., & Mendoza, J. (2021). Pagbuo ng Glosaryo ng mga Salitang Ginagamit ng mga Balayeng Mangingisda. *BatStateU – IOER 1st World Research Conference across Disciplines (WRCAD)*. *ResearchGate*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/360699640_PAGBUO_NG_GLOSARYO_NG_MGA_SALITANG_GINAGAMIT_NG_MGA_BALAYENONG_MANGINGISDA
- Cole, F. (1988). Content Analysis Process and Application. *LWW Journals*. Retrieved from https://journals.lww.com/cns-journal/abstract/1988/00210/Content_Analysis_Process_and_Application.25.aspx
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). *ResearchGate*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/332246566_Book_Review_Creswell_J_W_2014_Research_Design_Qualitative_Quantitative_and_Mixed_Methods_Approaches_4th_ed_Thousand_Oaks_CA_Sage
- George, Savage (2009). Japanese pottery | History, Style & Techniques. *Encyclopedia Britannica*. Retrieved from <https://www.britannica.com/art/Japanese-pottery>
- Geronimo, R. (2018). MADDWENG: Tradisyon ng Pagpapalayok sa Santa Maria, Isabela. *EJournals*. Retrieved from <https://ejournals.ph/function/reader1/reader2/web/reader.php?id=uploads%2Franchise%2FSEJ%2FVol.+7+No.+3+%282018%29%2FA%2FArtikulo+3.pdf&di=18046>
- Hicana, M. F. (2024). Wikang Filipino: Wikang Mapagbangon. *Google Scholar*. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&qsp=1&q=wika+at+kultura&qst=bI#d=gs_qabs&t=1749620776500&u=%23p%3DVe89wm-W4OQJ
- Lamoste, C. (2016). Kasaysayan ng mga Ilokano at Kanilang Diyalekto. *Studocu*. Retrieved from <https://www.studocu.com/ph/document/northeasterncollege/financialmanagement/ppc-rey-ann.reyann/38804191>
- Rubrico, J. G. (2009). Linggwistiks Para sa mga Mag-aaral ng Agham Panlipunan 1. *Language Links*. Retrieved from <https://www.language-links.org/onlinepapers/wika2.html>
- Ruiz, D., MA. (2025). Semantik Analisis ng mga Konseptwal na Metapora sa Wikang Cebuano. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Studies*. Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ija.ms-bbp.net/wp-content/uploads/2025/05/2-IJAMS-APRIL-2025-55->

67.pdf&ved=2ahUKEwi8_8GkpqKOAxV_bvUHHR92NRgQFnoECFkQAQ&usg=AOvVaw
3PCcCL71dUOeCkkg2Wln8q

Scheans, D. (1977). Filipino Market Pottery. National Museum Monograph No. 3, Manila.

Scheans, D. (1977). Filipino Market Potteries. Manila National Museum Publications.

Sullivan & Savage. (2009). Chinese pottery | History, Designs, Type, Symbols, & Facts.

Encyclopedia Britannica. Retrieved from <https://www.britannica.com/art/Chinese-pottery>